

Diseño de un plan de control interno para una empresa de confección en Teziutlán, Puebla.

L. Carreón Romero^{1*}, M.E. Carreón Romero², R.C. Carreón Romero³

¹Departamento de Ciencias Básicas, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II S/N Aire Libre, C.P. 73960, Teziutlán, Puebla, México.

²Academia de Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, 73960, Teziutlán, Puebla, México.

³Academia de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, 73680, Zacapoaxtla, Puebla, México.

*laura.carreon@itsteziutlan.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa.

Resumen

La presente investigación tuvo como propósito diseñar un plan que incluyera el control interno como medida para salvaguardar los recursos del almacén de una empresa de confección de prendas de vestir del municipio de Teziutlán, Puebla. Para ello fue necesario indagar a través de la técnica de la observación y de entrevistas con los empleados del departamento de almacén, los procedimientos que actualmente utilizan para controlar los inventarios, con el propósito de identificar situaciones que están desencadenando ciertos riesgos que impiden que se cumplan los objetivos fijados por la empresa; así como también, se dan a conocer las medidas propuestas para evitar pérdidas por concepto de despilfarros en cada una de las situaciones detectadas, por lo que en éste trabajo de investigación se presenta una propuesta que promete mejorar la organización y control del departamento de almacén para detectar con oportunidad cualquier desviación significativa.

Palabras clave: Control interno, salvaguarda de recursos, actividades

Abstract

The purpose of this research was to design a plan that included internal control as a measure to safeguard the resources of the warehouse of a garment manufacturing company in the municipality of Teziutlán, Puebla. For this it was necessary to investigate through the technique of observation and interviews with the employees of the warehouse department, the procedures currently used to control inventories, with the purpose of identifying situations that are triggering certain risks that prevent compliance the objectives set by the company; as well as, the proposed measures to avoid losses due to waste in each of the situations detected are disclosed, so in this research work a proposal is presented that promises to improve the organization and control of the warehouse department to Timely detect any significant deviation.

Keywords: Internal control, safeguarding resources, activities

Introducción

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, del total de las actividades económicas de México, las empresas de la industria de la moda representan 6.4% de las unidades económicas y emplean a más de 1 millón de personas, cuyo monto representa 5.1% de la ocupación y generan 2.0% de la producción. (INEGI, 2018). Se señala además que la producción industrial de México se ha visto disminuido en general, pero los subsectores que se refieren a la producción de textiles y prendas de vestir se mantuvieron con un leve crecimiento durante noviembre de 2018 con respecto al mismo periodo del año anterior. (Parcerisa, 2019). Así mismo, de la producción de la industria, 73.5% se encuentra en las manufactureras, las cuales son las principales generadoras de empleo y 26.5% se ubica en el comercio. (INEGI, 2018). Por ello, la oportunidad de emprender en el sector, ya que se muestra favorable y con una buena generación de ganancias (López, 2018).

México es rico en diversas áreas de la industria textil y calzado, es por eso que la zona lagunera, Puebla, Guanajuato y Estado de México son conocidos como la capital mundial de la mezclilla, generando en promedio 1 millón de prendas a la semana. (López, 2018). Conforme a la Información económica y estatal Puebla 2018 que proporciona la Secretaría de Economía menciona que entre los sectores estratégicos más importantes para el estado de Puebla se encuentra el automotriz y de autopartes, textil y confecciones, metalmecánica, química e industria alimentaria. (Secretaría de Economía, 2018). La Cámara Nacional de la industria del vestido manifestó que Puebla es el tercer estado más importante en el sector textil de México y que el sector de la confección es el segundo generador de empleo después de la industria automotriz. (Rodríguez Ceballos, 2017).

Así pues, las empresas de la confección de prendas de vestir, por su importancia en el país y en el estado de Puebla, requieren para su consolidación, el diseño y la implementación de métodos y procedimientos que brinden seguridad (Pirela, 2005), es decir, las organizaciones deben establecer un mínimo de reglas de operatividad para lograr sus objetivos, que se denominan sistema de control interno, cuya puesta en marcha y óptimo funcionamiento son responsabilidad de la administración de cada organización. (Castañeda Parra, 2014)

Hoy en día todas las organizaciones independientemente si son micro, pequeñas, medianas o grandes empresas requieren de controles que les permitan alcanzar sus objetivos. El control interno está diseñado para facilitar la consecución de los objetivos propios de cada entidad, y el diseño estará en función de sus necesidades y de la creatividad de las personas que lo formulen, además se dice que el control interno se considera como la parte modular de toda organización, independientemente de su tamaño o de la actividad que realice, pues aporta seguridad razonable para el logro de sus objetivos, ya que disminuye los riesgos a los que está expuesta. (Ruíz Aguilar & Escutía Serrano, 2019)

Definición del problema

Teziutlán, uno de los municipios más importantes del estado de Puebla, ha sustentado su economía básicamente en dos actividades entre la que destaca la de confección de prendas de vestir; y que de acuerdo a porcentajes de empleo registrados en el padrón IMSS para 2014 el índice más alto fue de 25.2 por la industria de la confección de prendas de vestir. (Castañeda, 2017)

Por la importancia que tienen las empresas del sector de la confección de prendas de vestir en el municipio de Teziutlán, es necesario fortalecerlas, hacerlas más competitivas, a través del uso de herramientas útiles que permitan asegurar la conducción ordenada y eficiente de las actividades que realizan.

Sin embargo, de las 233 empresas que se dedican a la confección de prendas de vestir en Teziutlán, Puebla (INEGI, 2019), algunas de ellas presentan áreas de oportunidad que se deben de atender de manera inmediata, como es el caso de una de las grandes empresas de éste sector, ubicada en éste municipio, que requiere de un plan para utilizar de manera eficaz los recursos invertidos en su almacén para evitar o disminuir las pérdidas por concepto de desvíos y despilfarros, en virtud de que en la actualidad, carece de métodos y procedimientos en su área, que le impiden salvaguardar sus recursos.

Justificación

Actualmente el sector manufacturero, específicamente las empresas de la confección de prendas de vestir en el municipio de Teziutlán, Puebla; juegan un papel muy importante, en virtud de ser reconocidas como la principal fuente de empleo. Por tal razón, para mitigar la problemática que actualmente padece la empresa dedicada a la confección de prendas de vestir, ubicada en éste municipio, será necesario que se implementen controles que le permitan salvaguardar los recursos del departamento de almacén para disminuir las pérdidas por concepto de despilfarros, además, que las actividades realizadas en el departamento, se realicen de manera adecuada y se supervisen de manera constante, de tal forma que favorezcan la consecución de los objetivos de la entidad; y que los controles que se implementen sean de acuerdo a sus exigencias, es decir, que puedan ser menos formales y estructurados, pero si efectivos.

Objetivo general

Diseñar un plan que incluya el control interno como medida para salvaguardar los recursos del departamento de almacén de materiales de la empresa de confección de prendas de vestir ubicada en el municipio de Teziutlán, Puebla.

Objetivos específicos:

1. Analizar cada una de las actividades que realizan los empleados del departamento de almacén de la empresa e indagar los procedimientos que efectúan y que estén relacionados con algunas otras áreas de la empresa, como compras, costos, contabilidad, etcétera.
2. Realizar entrevistas al personal del departamento de almacén para obtener información más precisa acerca de las actividades que realizan.
3. Identificar las funciones principales del departamento de almacén y analizar como las ejecutan los empleados.
4. Verificar si las funciones principales son ejecutadas por los empleados en función algún manual de procedimientos.
5. Verificar si las funciones principales del departamento de almacén son documentadas por los empleados.

Pregunta de investigación

¿Si se diseña un plan de control interno para salvaguardar los recursos del almacén de materiales de la empresa dedicada a la confección de prendas de vestir ubicada en el municipio de Teziutlán, Puebla; se evitarán pérdidas por concepto de desvíos o despilfarros?

Metodología

Hipótesis

Con el diseño de un plan que incluya el control interno como medida efectiva para salvaguardar los recursos del almacén de materiales de la empresa dedicada a la confección de prendas de vestir, ubicada en el municipio de Teziutlán, Puebla; se pretende evitar las pérdidas por concepto de desvíos o despilfarros.

Variables

Variable independiente: control interno

Variable dependiente: desvíos o despilfarros de los recursos del almacén de materiales.

Diseño Utilizado

Esta investigación es no experimental de tipo descriptivo, porque se trata de indagar las características y rasgos importantes de las actividades ejecutadas dentro del departamento de almacén de materiales, por los empleados de la empresa de confección de prendas de vestir ubicada en el municipio de Teziutlán, Puebla, (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). Para diseñar el plan que incluya el control interno como medida para salvaguardar los recursos del almacén de materiales de la empresa, será necesario contemplar un periodo de ocho días para llevar a cabo la investigación, es decir, qué en ese tiempo fijado, se aplicará la técnica de la observación, para analizar las actividades que realizan los empleados del almacén, los documentos que utilizan para sustentarlas y la relación que tienen con algún otro departamento de la empresa. Posteriormente, se realizarán entrevistas con los empleados para obtener información más precisa acerca de las funciones que realizan, por último, se utilizará la información obtenida para el diseño de controles.

Procedimiento

Para iniciar con el diseño del plan que incluya el control interno como medida para salvaguardar los recursos del almacén de la empresa dedicada a la confección de las prendas de vestir ubicada en el municipio de Teziutlán, Puebla, se tuvo la necesidad de solicitar una estadía en la empresa para tener la oportunidad de emprender el proyecto en las instalaciones de la misma, previo a la solicitud, fue indispensable hacer en el primer día de investigación, el reconocimiento general del departamento del almacén, es decir, verificar el organigrama e identificar los puestos y nombres de las personas a cargo de cada uno de ellos, así como también, las actividades más relevantes que desempeñaban. Posteriormente lograda la solicitud y teniendo el reconocimiento general del departamento, se analizó por un periodo de cinco días cada una de las actividades realizadas por los empleados que integran el departamento de almacén a través de la técnica de observación. Cabe mencionar que el propósito del análisis de las actividades fue principalmente para identificar las tareas que realizan los empleados y observar su ejecución, los documentos que utilizan para sustentarlas y la relación que tiene cada una de ellas con algún otro departamento de la empresa; como es el caso de la coordinación de producción, compras, costos y contabilidad, entre otros. Después en los siguientes dos días de investigación, se realizaron entrevistas a jefes de departamento y empleados con la finalidad de obtener información más precisa sobre la ejecución y desarrollo de sus operaciones; durante las entrevistas, se preguntó a los empleados, si las actividades que ellos realizan en el departamento son respaldadas por algún manual de procedimientos y también si éstas son documentadas, es decir, si existen evidencias en papel de su ejecución. Posteriormente se trató de identificar los riesgos en la realización de las actividades que impiden el logro de los objetivos en la empresa.

Con la aplicación de la técnica de la evaluación de riesgos y con la finalidad de lograr los objetivos de la empresa, se identificaron los riesgos durante la ejecución de las actividades (Castañeda Parra, 2014).

En la Tabla 1, se muestran los resultados de la aplicación de la técnica de observación y de las entrevistas a los empleados del departamento de almacén.

Tabla 1. Situaciones y riesgos detectados en el departamento de almacén de la empresa de confección de prendas de vestir en el municipio de Teziutlán, Puebla.

Situación detectada	Riesgos
1. No se verifican los saldos de las cuentas de inventarios con los del sistema contable.	Desvío de recursos, robos pérdidas de recursos.
2. La persona responsable del control físico de inventarios, aprueba y maneja los registros de entradas y salidas de materiales,	Disponer de inventarios físicos y ocultar tal disposición alterando los registros.
3. Sólo se hace inventario físico de mercancía una vez al año	Retraso en la detección oportuna de faltantes de inventarios. Tentaciones de los almacenistas por incurrir en prácticas indebidas.
4. No existen formatos en uso para el control de materiales	Debilitamiento del control de los inventarios.
5. No existe control para el manejo de materiales obsoletos y de lento movimiento	Pérdida de recursos.
6. No existen políticas y procedimientos que definan la documentación para despachar mercancías.	Debilitamiento del control de los inventarios.
7. No existe un control para el resguardo físico de materiales en el almacén.	Desvío de recursos, robos pérdidas de recursos.
8. No existe una adecuada planeación de los materiales a utilizar en producción por lo que en ocasiones se presentan desabastos que desencadenan compras de emergencia.	Incremento de materiales de lento movimiento.
9. No existe un control sobre los sobrantes de producción	Pérdida de recursos y generación de desperdicios que rebasan los estándares normales de fabricación.

Resultados y discusión

Para dar inicio al diseño del plan que incluya el control interno como medida para salvaguardar los materiales del almacén de la empresa dedicada a la confección de prendas de vestir ubicada en Teziutlán, Puebla; primero, se deberán diseñar controles que mitiguen los riesgos por las situaciones detectadas en la misma; para ello, se contempla el uso de formatos autorizados, es decir que, a través de ésta medida, se fortalezcan las operaciones realizadas dentro del departamento.

A continuación, se muestran los controles propuestos para cada una de las situaciones detectadas en la empresa:

Para la **situación detectada No. 1**: el control consistirá en que se deberá asignar un código a cada uno de los materiales resguardados en el almacén. Posteriormente el personal responsable del inventario deberá elaborar un listado de cada uno de los materiales a su cargo y actualizarlo por cada movimiento que se realice; entradas, salidas y devoluciones de materiales, con el propósito de que se pueda verificar contra los registros contables. Para lo cual se sugiere la elaboración de un formato, el cual deberá contener: código, descripción del material, unidad de medida, cantidad, valor unitario y valor total.

Para la **situación detectada No. 2, 3 y 7**: el control consistirá en que el personal ajeno al almacén participará con el apoyo del encargado de almacén en los conteos físicos. Los conteos se realizarán en forma periódica y al azar, para evitar que se pueda manipular la información. Al inicio del conteo el encargado del almacén deberá entregar de manera anticipada e impresa, el listado de inventario de materiales. El formato sugerido es el que se muestra en la Figura 1. Los resultados de los conteos se deberán entregar en el formato designado para ello, y firmado por las personas que realizaron el conteo. Al final de cada conteo se deberá elaborar una minuta en la que se registren todas las incidencias ocurridas durante el proceso, así como también los acuerdos.

Código	Descripción	Unidad de medida	Existencia	Conteo físico	Diferencia	Observaciones
Nombre del personal del almacén				Nombre del personal ajeno al almacén		
Firma				Firma		
Fecha						

Figura 1. Formato para conteo físico

En la misma línea de la **situación detectada No. 2**, en el caso de la conciliación de resultados de conteo físico contra los registros del sistema contable, el encargado del almacén deberá realizar esta actividad con el apoyo del personal de contabilidad. Las diferencias que se detecten en la conciliación, deberán ser aclaradas y soportadas siempre y cuando superen el porcentaje mínimo autorizado por el director de finanzas, de lo contrario solamente se registrará el ajuste en el sistema contable para considerarlas como mermas. Solamente el director de finanzas estará autorizado para registrar ajustes derivados de diferencias detectadas en conteos físicos. El ajuste sólo corresponderá a diferencias que se detecten en las cantidades registradas en el sistema contable, para lo cual se sugiere utilizar el formato de "Ajuste por diferencia en conteo físico" mostrado en la Figura 2.

Código	Descripción del material	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Costo total
				Total del ajuste	\$
Nombre del encargado del almacén			Nombre del Director de Finanzas		
Firma			Firma		
Fecha					

Figura 2. Ajuste por diferencia en conteo físico

Con respecto a la **situación detectada No. 5**, que corresponde a los materiales de lento movimiento, obsoleto y no conforme. El departamento de calidad con el apoyo del personal del almacén deberá determinar el tiempo de duración en condiciones óptimas de los materiales que se utilizan, en virtud de que los sobrantes se resguardan en el almacén, para así identificar con precisión los materiales de lento movimiento y obsoletos, para lo cual se tendrán que hacer revisiones periódicas. Al tener identificadas todos los materiales obsoletos, se deberá informar al gerente de producción para que autorice la operación, tanto de la salida física como del listado del inventario de materiales. El siguiente formato ilustrado en la Figura 3 se sugiere para controlar la salida por materiales obsoletos.

Código	Descripción de material obsoleto	Cantidad	Costo	Importe total	Motivo: salida
Nombre del encargado del almacén			Nombre de la persona que autorizo la salida		
Firma			Firma		
Fecha					

Figura 3. Salida de materiales obsoletos

En función a la **situación detectada No. 6**, que hace referencia a la requisición de materiales para la transformación de los materiales a producto terminado, el departamento de producción debe solicitar los materiales al almacén. La solicitud deberá hacerse con una requisición de materiales, el cual deberá contener los siguientes datos: código, descripción, unidad de medida, cantidad, así como presentar las firmas del solicitante y del gerente de producción. No se deberá entregar el material si no cuenta con la respectiva autorización. Posteriormente para el registro contable de las salidas de materiales del almacén, el encargado del almacén deberá elaborar una nota de salida tal como se muestra en el formato sugerido de la Figura 4, la cual estará soportada por la requisición de materiales para producción.

Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Costo valuado
Nombre del encargado del almacén			Firma de recibido del personal de contabilidad		
Firma					
Fecha			Orden de producción:		

Figura 4. Salida de materiales

En la **situación detectada No. 8**, que corresponde a la recepción y almacenamiento de materiales. El departamento de planeación de producción se comunicará con el encargado de almacén para solicitar los materiales a utilizar en las órdenes de producción, en caso que no se cuente con los mismos, el encargado del almacén procederá a solicitarlos al departamento de compras, con el formato que se sugiere y muestra en la Figura 5, el cual deberá ir soportado con una copia de la orden de producción.

Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
Nombre del encargado del almacén		Nombre del gerente de producción	
Firma		Firma	
Fecha		Orden de producción	

Figura 5. Requisición de compra de materiales para producción

Los materiales comprados serán recibidos por el encargado de almacén, y revisará que los productos sean entregados en buen estado y correctos mediante la comparación de la orden de compra contra la factura del proveedor. Una vez revisada la factura y comprobado que no existe ningún error, el encargado del almacén firmará la documentación soporte y anotará la siguiente leyenda "Se recibió material o material recibido". El

registro de la recepción de los materiales en el sistema contable, deberá ser después de que se reciba físicamente. En el caso de no contar un documento con el precio de los materiales, se tomará el de la orden de compra. La documentación soporte se enviará a cuentas por pagar hasta que se concluya la negociación con el proveedor.

En la **situación detectada No. 9**, devolución de sobrantes de producción. Para el caso de materiales sobrantes de las órdenes de producción, se tendrán que devolver al almacén de materiales a través del formato sugerido y que se muestra en la Figura 6, el cual se utilizará también para informar la entrada a contabilidad.

Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
	Nombre de la persona que entrega los materiales	Nombre de la personal de almacén que recibe los materiales	
	Firma	Firma	
	Fecha	Orden de producción	

Figura 6. Devolución de materiales sobrantes de producción

Sin duda en las empresas se deben aplicar medidas como el control interno para identificar desvíos que impidan el cumplimiento de sus metas, así como para aminorar los riesgos a los que pudieran estar expuestos sus recursos. Cabe hacer mención que la importancia del control interno ha sido tal, que su aplicación ha rebasado fronteras, en virtud de que no sólo aplica en empresas nacionales, sino también en empresas internacionales con sus respectivas regulaciones, dejando claro que la puesta en marcha y el óptimo funcionamiento siempre será responsabilidad de la gerencia. (Viloria, 2005)

De ésta manera con los resultados obtenidos en la investigación se pudo identificar que en la empresa de confección de prendas de vestir ubicada en el municipio de Teziutlán fue necesario diseñar medidas de seguridad para la protección de los recursos que se resguardan en su almacén. Por lo cual se precisó implementar el control interno como herramienta útil para salvaguardar sus recursos, en virtud de que éste integra una serie de acciones que son realizadas por todos los miembros de la entidad, para la consecución de metas organizacionales, que evitarán la pérdida de recursos y permitirán asegurar información financiera confiable.

Conclusión

Después de la investigación realizada, se presenta una propuesta que promete mejorar la organización y control del departamento de almacén para proteger y salvaguardar los recursos de una de las empresas de confección de prendas de vestir en el municipio de Teziutlán, Puebla. Dicha propuesta se basa en el análisis de las actividades desempeñadas por los empleados del departamento de almacén, así como la identificación de acciones de control que se deberían aplicar para mitigar los riesgos, por la detección de algunas situaciones desarrolladas en el mismo. Reiterando que el control interno ayudará a la empresa a detectar con oportunidad cualquier desviación significativa.

Con la investigación realizada se logró identificar la importancia de utilizar el control interno como medida para diseñar un plan que garantice la protección de los recursos del departamento de almacén de la empresa de confección de prendas de vestir ubicada en el municipio de Teziutlán, Puebla, para evitar pérdidas por concepto de desvíos o despilfarros; haciéndola más competitiva en el manejo de recursos, evitando de esta manera, el despido de empleados por el cierre de operaciones por su mal manejo.

Es importante mencionar que la metodología propuesta en ésta investigación, puede replicarse en los departamentos de almacén de todas las empresas de confección de prendas de vestir del municipio de Teziutlán, Puebla, ya que no sólo se podría aplicar a aquellas que carezcan de control interno, sino también a las empresas que lo tienen implementado con miras a mejorar sus controles mediante una actualización del sistema.

Por tanto, se puede concluir que el control interno es un proceso que será ejecutado por el personal del departamento de almacén de la empresa para proporcionar seguridad razonable en el manejo de sus recursos, así como también estimulará la adhesión a las prácticas ordenadas por la gerencia.

Referencias

1. Castañeda Parra, L. I. (Diciembre de 2014). *Redalyc*. Obtenido de Los sistemas de control interno en las Mipymes y su impacto en la efectividad empresarial.: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=551856273008>
2. Castañeda, G. (Julio de 2017). *Estudios de diagnóstico Puebla*. Obtenido de Reporte sobre la complejidad económica del estado de Puebla: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/310734/PUEBLA.pdf>
3. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Fundamentos de Metodología de la Investigación*. México: McGraw Hill.
4. INEGI. (2018). *Estadísticas a propósito de la Industria de la moda del vestido, el calzado y la joyería*. Obtenido de http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/economico/a_proposi_de/EstModaCalzaJoyeria_18.pdf
5. INEGI. (Julio de 2019). *Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas*. Obtenido de <https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denuel/>
6. López, E. (Diciembre de 2018). *El reto de ser un emprendedor de moda en México*. Obtenido de <https://elempresario.mx/management-mrkt/reto-ser-emprendedor-moda-mexico>
7. Parcerisa, C. (Enero de 2019). *La industria textil en México mantuvo un crecimiento moderado en 2018*. Obtenido de <https://fashionunited.mx/noticias/empresas/la-industria-textil-en-mexico-mantuvo-un-crecimiento-moderado-en-2018/2019011725912>
8. Pirela, A. (Diciembre de 2005). *Redalyc*. Obtenido de Estudio de un caso de control interno: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99318837010>
9. Rodríguez Ceballos, F. (Julio de 2017). *Aumenta el empleo en el sector textil de Puebla*. Obtenido de <https://mx.fashionnetwork.com/news/Aumenta-el-empleo-en-el-sector-textil-de-Puebla,850765.html#.XUEZxOgzZPY>
10. Ruíz Aguilar, R. E., & Escutía Serrano, J. (Julio de 2019). *Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia*. Obtenido de Facultad de Contaduría y Administración UNAM: http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/20172/contaduria/4/apunte/1461_30096_A_Sistemas_contro_interno_V1.pdf
11. Secretaría de Economía. (2018). *Información económica y estatal Puebla 2018*. Obtenido de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/300347/puebla_2018_02.pdf
12. Vilorio, N. (Diciembre de 2005). *Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal*. Obtenido de Factores que inciden en el sistema de control interno de una organización: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25701111>